

УДК 622.244.43-032.26

**СТАБИЛИЗАЦИЯ РАСТВОРОВ ДИСПЕРСНЫХ
СИСТЕМ ОБРАБОТАННЫМ БЕНТОНИТОМ
МЕСТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ**

М.А.Зияева¹, С.Матсалаева², А.Т.Есимбетов².

¹Ташкентский государственный технический университет

²Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

Аннотация В статье приведены результаты фотометрических, рентгеноструктурных и реологических исследований растворов глин Навбахорской месторождений. Рентгеноструктурный анализ глин пропитанных новыми разработанными нами полимерами показывает, что в процессе модификации происходит частичное разрушение кристаллической структуры полигорскита, вследствие чего его базальтные отражения на рентгеновской дифрактограмме фиксируются частично.

Ключевые слова: глина, месторождение, сорбция, ионы, буровой раствор, свойства, реология, твердый остаток, водоотдача, скважина.

Abstract The results of photometric, X-ray diffraction and rheological studies of clay solutions of the Navbahor field are presented in the article. X-ray diffraction analysis of clays impregnated with new polymers developed by us shows that during the modification a partial destruction of the crystalline structure of polygorskite takes place, as a result of which its basaltic reflections on the X-ray diffractogram are partially fixed.

Key words: clay, deposit, sorption, ions, drilling mud, properties, rheology, solid residue, water loss, well.

Поиск и разведка месторождений нефти и газа в Республике Узбекистан на новых площадях и рост глубин бурения предопределили объективную необходимость в усовершенствовании технологии бурения нефтяных и

газовых скважин, а также составов буровых растворов. Как известно, свойства буровых растворов, в первую очередь, зависят от химического состава воды и активных добавок к ним, из которых они приготовлены. Для получения на их основе качественных буровых растворов требуется специальная обработка большим количеством различных дефицитных и дорогостоящих активных химических реагентов.

Для приготовления бурового раствора на водной основе необходим материал, создающий дисперсную фазу. Этим материалом является глина. Существует много разновидностей глин. Химический состав разнообразен, но общим является содержание окиси кремния (кремнезем) и окиси алюминия (глинозем), а также некоторое количество воды. Состав глины условно записывается: $xAl_2O_3 \cdot ySiO_2 \cdot zH_2O$ (водный алюмосиликат). Минералы глинистых пород: монтмориллонит, гидрослюда, палыгорскит, каолинит. Глинистые минералы состоят из мельчайших плоских кристалликов-пластинок, между которыми проникают молекулы воды. Это и есть процесс распускания глины.

При проводке 70% скважин в Устьюрском регионе, широко применяются недиспергирующие системы буровых растворов, содержащие полимерную композицию селективного флокулянта и стабилизатора в сочетании с высококачественным бентонитом.

Флокулянт (сополимеры винилацетата и малеинового ангидрида, частично гидролизованный полиакриламид ГПАА, сополимеры акрилата натрия и метилметакрилата, полиоксиэтилен и прочие) предотвращает диспергирование частиц выбуренной породы и облегчает удаление их из раствора на системе очистки, а также регулирует структурно-механические свойства раствора. Стабилизатор (полиакрилат натрия ПАН) «обволакивает» дисперсные частицы бентонита, снижая показатель фильтрации раствора и не вызывая изменения его вязкости. Кроме того, полиакрилат натрия защищает бентонитовую фазу раствора от присутствующего в системе флокулянта.

Недиспергирующий раствор считается качественным, если отношение частиц выбуренной породы в твёрдой фазе к эквивалентному содержанию в ней бентонита составляет примерно 1:1. Содержание глинистой твёрдой фазы в данной системе не должно превышать 4% об.

В процессе углубления скважины высокомолекулярный флокулянт (ГПАА) минимизирует наработку коллоидной глинистой фазы, поступающей в буровой раствор [1,2]. В результате концентрация коллоидной глинистой фракции (с размером частиц менее 1 мкм) становится катастрофически низкой. Помимо флокулирующего действия, присутствующего в системе полиакриламида, обеднение бурового раствора коллоидной глинистой фракцией наступает также в результате первичной коагуляции при поступлении минерализованных пластовых вод, кислых газов (углекислоты) или вследствие загрязнения бурового раствора частицами выбуренной породы (зашламование).

В то же время для поддержания требуемого уровня структурных характеристик, эффективной удерживающей способности бурового раствора концентрация коллоидной фазы в недиспергирующем растворе должна быть не менее 25 – 30 кг/м³. Причём более 70% дисперсных частиц (слоистые пластинки) должны иметь размер менее 1 мкм и нормальное распределение поверхностного электрического заряда – «грани» заряжены отрицательно, а «рёбра» – положительно. Именно в этом случае обеспечивается «здоровая» коагуляционная структура глинистого раствора типа «грань-ребро» («карточный домик»), создающая на стенках скважины непроницаемую плотную фильтрационную корку и характеризующаяся оптимальными выносящей и гелеобразующей характеристиками.

При снижении же концентрации коллоидной фазы менее 20 кг/м³ структура недиспергирующего бурового раствора разрушается (величина СНС стремится к нулю). Для поддержания необходимых структурных характеристик в этом случае промывочная жидкость должна обрабатываться

ксантановым биополимером (до 2 кг/м³), что повышает стоимость бурового раствора. К тому же биополимер быстро теряет эффективность в результате целого ряда факторов: биологическое разложение, механодеструкция молекул, сорбция на частицах выбуренной породы и удаление реагента из раствора.

Установлено, что поддержание необходимых структурно-механических характеристик недиспергирующего раствора эффективно достигается обработкой циркулирующего бурового раствора 4–6%-ной бентонитовой суспензией, приготовленной из высококоллоидального бентонита. В результате введения бентонитовой суспензии концентрация микронной коллоидной фазы в недиспергирующем буровом растворе не должна снижаться менее 25 – 30 кг/м³.

В качестве высококоллоидального бентонита оптимально использование обработанного со стабилизатором ГСБ-1 бентонита Навбахорского месторождения. В состав глин Навбахарского месторождения входят монтмориллонит (ММТ), полигорскит, кальцит и гидрослюда. Структура ММТ $Al_4Si_8O_{20}(OH)_4 \cdot nH_2O$. У смешанно-слоистых минералов кристаллическая решетка построена из нескольких упорядоченных прослоенных решеток (пакетов) значительной толщины и соответствует сумме высот составляющих слоев. Один кристаллит ММТ может иметь разные по свойствам поверхности: две на внешней стороне и одна внутри кристалла. Внешними могут быть базальтные поверхности и поверхности скола. Внутренние базальтные поверхности отдельных слоев, т.е. чистая ММТ структура, состоит из слоя кремнекислородных тетраэдров, заключенного между двумя слоями алюмокислородно-гидроксильных октаэдров. ММТ способен впитывать воду в межпакетные пространства и значительно набухать.

Проведенные исследованиями выявлено, что разработанные полимерные композиции, по существу, быстро диспергирующегося в воде концентрата бурового раствора и стабильных полимерных суспензий, которые могут быть

высушены для получения таких концентратов. Нами экспериментально было найдено оптимальное соотношение между растворимой в воде и нерастворимой составляющими для данного физико-химического состава реагента-стабилизатора. Такой концентрат может быть легко вновь диспергирован в воде. Отсутствие слипаемости способных к слипанию и нерастворимых в воде частиц делает такой концентрат легко вновь диспергируемым в водной среде, что еще раз подчеркивает превосходства разработанных нами полимерных стабилизаторов на основе отходов и местных сырьевых ресурсов стабилизаторов буровых растворов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ангелопуло О.К., Подгорнов В.М., Аваков В.Э. Буровые растворы для осложненных условий. – М.: Недра, 1988. – 135 с.
2. Улитин М.В., Филиппов Д.В., Лукин М.В. Физико-химические свойства, устойчивость и коагуляция лиофобных дисперсных систем. – ГОУ ВПО Иван. гос. химико-технол. ун-т.- 2007.- С. 74 – 81.
3. Холмберг К., Йенссон Б., Кронберг Б., Линдман Б. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах.- М.: Бином.- 2007.- С. 178 – 185.
4. Казицына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-,ИК-, ЯМР- и Масс-спектрологии в органической химии. –М;Издат.МГУ. 2009 г. - 237 с.